

El potencial de los fertilizantes circulares: lecciones aprendidas del proyecto FER-PLAY

Contexto y objetivos generales

La fertilización es clave para mantener la producción agrícola, pero está asociada al uso intensivo de fertilizantes convencionales, los cuales generan contaminación ambiental y dependen de recursos limitados y generalmente importados, además de fabricarse a través de procesos que consumen mucha energía. En este contexto, el uso de **fertilizantes circulares (FC)**, obtenidos a partir de residuos orgánicos, subproductos y aguas residuales, representa una solución atractiva en términos de costes, impacto ambiental y reutilización de materiales escasos en la Unión Europea (UE).

Sin embargo, su adopción generalizada enfrenta varios obstáculos:

En este contexto, el proyecto [FER-PLAY](#) aprovecha la dilatada experiencia del consorcio para:

FER-PLAY ha creado las condiciones favorables para la adopción a gran escala de FC, ayudando a aumentar su producción y uso con el mejor desempeño en sostenibilidad, mediante la recopilación y armonización de datos dispersos, multi-evaluaciones de impacto, actividades de co-creación y difusión, y el desarrollo de estrategias de explotación. Además, el proyecto ha apoyado a administraciones locales y responsables políticos a diseñar políticas que fomenten cadenas de valor sostenibles a nivel local.

A largo plazo, el proyecto contribuye a aumentar la resiliencia y autosuficiencia, reducir la contaminación y mejorar la salud del suelo. Esto supone un gran apoyo a la necesaria transformación de Europa hacia una economía más circular y resiliente, protegiendo al mismo tiempo la salud de los ecosistemas.

Trabajo realizado y principales logros

Todos los logros, recursos y resultados del proyecto están disponibles en la [comunidad Zenodo de FER-PLAY](#). A continuación, se destacan los principales:

- Mapeo de cadenas de valor:** se identificaron las 57 más relevantes, publicadas en la [base de datos FER-PLAY](#). La metodología de mapeo se encuentra en [este informe](#).
- Selección de las 7 más prometedoras:** estruvita de aguas residuales urbanas e industriales, lodos estabilizados, biorresiduos compostados, harina de plumas, fracción sólida del digestato y sustrato del cultivo del champiñón. Para esta selección se utilizó un innovador método en dos pasos ([Paredes et al., 2025. Open Research Europe](#)). Se aplicó un filtro inicial tipo “GO/NO-GO” que descartó 18 cadenas y un **método de puntuación** que permitió la selección final.
- Inventarios de ciclo de vida** para cada cadena seleccionada, representando 3 regiones de la UE (7x3 inventarios en total), que permitieron realizar **análisis ambientales, sociales y de costes**, o sea una multi-evaluación de los impactos de las cadenas de valor seleccionadas. Los resultados se encuentran disponibles en el [resumen ejecutivo ampliado](#) del informe D2.2. Algunos capítulos de este informe están disponible para el público en los capítulos sobre [evaluación de aceptación social](#) basada en 454 encuestas a usuarios finales, productores y administraciones públicas, [análisis del marco regulatorio](#), [evaluación de los aspectos técnicos y las condiciones para la industrialización](#), así como en 3 artículos científicos.^{1,2,3}
- Se creó una extensa **red con más de 80 proyectos europeos**, incluyendo el proyecto hermano [NOVAFERT](#). Los principales resultados de la actividad de networking y las lecciones aprendidas se encuentran en el [informe D2.3](#).
- En cuanto a co-creación, se recopiló información y opiniones de actores clave mediante seminarios, grupos focalizados y webinars, lo que sirvió de base para la elaboración de **recomendaciones y guías para agricultores, productores de fertilizantes y administraciones locales**. Dichas recomendaciones se encuentran disponibles en los informes [D3.1](#), [D3.2](#) y [D3.3](#), respectivamente. El informe de los encuentros está [aquí](#).

El flujo de trabajo del proyecto se presenta en la siguiente página.

¹ “Environmental and Economic Life Cycle Impacts of Using Spent Mushroom Substrate as a Soil Improver”, [disponible aquí](#).

² “From House to Farm: Life Cycle Assessment of Sewage Sludge as a Circular Fertiliser at Regional European Level” [disponible aquí](#).

³ “Analysis of farmers' opinions and assessment of social acceptance and legitimacy in circular fertiliser adoption” (enviado a Open Research Europe)

Resultados que van más allá del estado del arte

Además de los logros descritos, FER-PLAY representa un avance respecto al estado del arte por:

Así, FER-PLAY contribuye a la sociedad, el medio ambiente y la economía mediante:

La continuidad del proyecto se asegura a través de iniciativas en las que participan los socios de FER-PLAY, como los proyecto europeos [bioSOILUTIONS](#), [FERTITEC](#) y [FERTICOVERY](#), además de las actividades de explotación indicada en el informe "[FER-PLAY post-project D&C&E and sustainability Plan](#)". De este modo, se deja un legado valioso que se espera contribuya a cambiar la mentalidad de los actores implicados y, con ello, reducir el uso de fertilizantes convencionales y aumentar la autosuficiencia de la UE.

Para seguir avanzando en la adopción de FC, es necesario: escalar tecnologías, aumentar la aceptación social, crear modelos de negocio atractivos, innovar para lograr un equilibrio adecuado de NPK (nitrógeno, fósforo y potasio), introducir mecanismos financieros, mejorar el pretratamiento de materias primas y controlar las fuentes de contaminación.

Evidencias generadas por el proyecto de utilidad para el desarrollo y actualización política

FER-PLAY ha aportado información útil para varios procesos políticos:

Cuando	Qué	Cómo
Septiembre/octubre de 2023	propuesta de Directiva de Monitorización del Suelo	Junto al proyecto NOVAFERT , se han propuesto objetivos vinculantes para la salud del suelo, prácticas sostenibles obligatorias y regenerativas, y reducción del tiempo para declarar suelos contaminados.
Enero de 2024	Revisión intermedia del Programa de Acción Ambiental	Se ha sugerido una revisión de los indicadores usados en las metodologías Life Cycle Sustainability Assessment cuando éstas se apliquen a fertilizantes circulares
Marzo de 2024	Evaluación de la Directiva de Nitratos	Se ha destacado el potencial de los FC como alternativa sostenible a los fertilizantes tradicionales

Las principales recomendaciones políticas extraídas son:

Reforzar el Plan de Acción de Gestión Integrada de Nutrientes.	Establecer un objetivo europeo de reciclaje de nutrientes.	Aplicar herramientas fiscales para impulsar la presencia en los mercados de los fertilizantes circulares.	Aumentar la inversión en I+D sobre gestión sostenible de nutrientes y producción de FC.
Considerar la integración de la agricultura en el Sistema de Comercio de Emisiones.	Mejorar la eficiencia de la cadena agroalimentaria.	Escalar tecnologías de producción de FC.	Asegurar controles estrictos de calidad de materias primas y procesos de producción de FC.
Facilitar el acceso a datos sobre FC y prácticas agrícolas que los apliquen.	Tener en cuenta especificidades geográficas.	Integrar el enfoque de análisis de ciclo de vida (LCA/LCC) con otras metodologías.	Crear sistemas voluntarios de garantía de calidad.
(Re)establecer límites para contaminantes emergentes y garantizar su trazabilidad.		Facilitar la obtención del estatus de "fin de residuo" para las materias primas secundarias que se pueden usar para la producción de FC.	

Para las administraciones públicas se recomienda de forma específica:

Los documentos más relevantes relacionados con el desarrollo de políticas (disponibles en [Zenodo](#)) son:

1. [“D3.3. Recomendaciones para las administraciones públicas”](#), en inglés.
2. [“D2.2 Evaluación múltiple de impactos - Sección de evaluación del marco regulatorio”](#), en inglés.
3. [“Aspectos clave para una implantación eficaz de proyectos orientados a la introducción en el mercado de fertilizantes circulares”](#), co-editado con el proyecto NOVAFERT, en inglés.
4. [“The potential of CF untapped - Opportunities and challenges ahead”](#), un resumen de tres páginas con los mensajes principales de la conferencia final del proyecto, en inglés.

¡Hasta pronto!

Consorcio FER-PLAY

